

В. П. Козыренко, С. И. Козыренко

РИСКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Существенные изменения в социальной реальности, обусловленные внедрением новых цифровых технологий в общественную жизнь, являются решающими при анализе социального и духовного состояния общества. Концепция развития цифровой экономики и общества на 2018–2020 годы предусматривает ключевые политики, первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие три года. Одно из основных направлений Концепции – цифровизация образовательных процессов.

В статье рассматриваются основные риски цифровой трансформации учебного заведения и пути решения проблем. К основным рискам отнесены: уровень информационной безопасности, избыточность в наполнении информационными средствами, высокие затраты на развитие и эксплуатацию, недостаточный уровень цифровой компетенции субъектов образовательной деятельности. Приведен анализ рисков и возможные пути решения проблем. Показана ответственность решений, связанных с развитием сети учебного заведения.

Особенность нынешнего состояния обучения состоит в том, что прогресс собственно средств информационных технологий (аппаратных и программных) происходит гораздо интенсивнее, чем педагогических технологий этого направления. Это несоответствие может быть устранено за счет адекватной подготовки преподавателей и студентов к обучению в условиях цифровой трансформации. В статье рассмотрены требования к цифровой компетенции преподавателей. Отмечено возрастание требований по уровню профессиональной подготовки сотрудников информационно-технических подразделений и служб.

Отмечено – задачи цифровой трансформации выходят за рамки информационных подразделений и должны рассматриваться в рамках всех направлений деятельности учебного заведения с продуманной расстановкой приоритетов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, риски цифровизации, цифровая компетенция, непрерывное образование.

Козиренко В. П., Козиренко С. І. Ризики цифрової трансформації навчального закладу

Суттєві зміни в соціальній дійсності у зв'язку з застосуванням нових цифрових технологій в суспільному житті, мають вирішальне значення при аналізі соціального та духовного стану суспільства. Концепція розвитку цифрової економіки і суспільства на 2018-2020 роки містить ключові пріоритети, ініціативи і проекти «цифри» на найближчі три роки. Одним з основних напрямків є оцифровування навчальних процесів. У статті розглянуті основні ризики цифрової трансформації навчального закладу та шляхи вирішення проблем. Основні ризики включають: рівень інформаційної безпеки, надмірності в наповненні інформаційних середовищ, висока вартість розвитку та обслуговування, відсутність належної цифрової компетенції осіб педагогічної діяльності. Наведено аналіз ризиків і можливих рішень проблем.

Показана відповідальність за рішення, що відносяться до розвитку мережі навчального закладу. Особливістю поточного стану навчання є те, що прогрес розвитку устаткування та програмного забезпечення виконується набагато інтенсивніше, ніж відповідні педагогічні технології. Ця невідповідність може бути усунена через належну підготовку викладачів і студентів до навчання в умовах цифрової трансформації. У статті описуються вимоги до цифрової компетенції викладачів. Спостерігається збільшення вимог до рівня навчання персоналу інформаційних підрозділів. Відзначено – завдання цифрової трансформації виходять за межі інформаційних підрозділів та повинні бути розглянуті в рамках діяльності навчального закладу з визначенням пріоритетів.

Ключові слова: цифрова трансформація, ризики цифровізації, цифрова компетентність, безперервна освіта.

Kozyrenko Victor, Kozyrenko Svitlana. The risks of a digital transformation of educational institution

Substantial changes in social reality, due to the introduction of new digital technologies in public life, is crucial when analysing social and spiritual state of society. The concept of the development of the digital economy and society on 2018-2020 provides key policy priority areas, initiatives and projects of digitalization of Ukraine for the next three years. One of the main thrusts is digitalization of educational processes.

Major risks are discussed in the article the digital transformation of the educational institution and the ways to solve problems. The main risks include: the level of information security, redundancy in the filling of information media,

the high cost of development and maintenance, lack of digital competence of constituent entities of the educational activities. An analysis of the risks and possible solutions to problems. Shows the responsibility of decisions related to the development of the network of educational establishments.

The peculiarity of the current state of learning is that progress actually means information technology (hardware and software) is much harder than pedagogical technologies. This discrepancy can be eliminated through adequate training of teachers and students to learn in a digital transformation. The article describes the requirements for digital competence of teachers. Observed increase in the training requirements of staff information technology units and services. Noted-digital transformation tasks are beyond the scope of information and should be considered within the framework of the activities of an educational institution with prioritization.

Key words: Digital transformation, risks of digitalisation, digital competence, continuing education.

Эффективность системы высшего образования – важнейший фактор передового развития экономики и общества в целом. Получение знаний тесно связано с формированием умений, ценностных ориентаций и социальных установок, соответствующих будущим социальным целям человека. Существенные изменения в социальной реальности, обусловленные внедрением новых цифровых технологий в общественную жизнь, является решающими при анализе социального и духовного состояния общества. В целом речь должна идти о создании стройной системы непрерывного образования, учитывающей и возможности конкретного индивида, и потребности общества [1–3].

В январе 2018 года правительство Украины утвердило Концепцию развития цифровой экономики и общества на 2018–2020 годы, а также план мероприятий по ее реализации. Концепция предусматривает ключевые политики, первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие три года. Одно из основных направлений Концепции – цифровизация образовательных процессов и стимулирование цифровых трансформаций в системе образования с дальнейшим развитием цифровых компетенций для обеспечения готовности к использованию цифровых возможностей.

Цифровизация в образовании подразумевает:

- создание цифровых образовательных платформ, основанных на интерактивных и мультимедийных технологиях с обеспечением общего доступа учебных заведений к таким ресурсам;
- создание и развитие научно-исследовательских STEM-центров;
- полное обеспечение широкополосным Интернет всех участников учебного процесса;
- развитие дистанционных и он-лайн технологий обучения с максимально возможным наполнением мультимедийной цифровой информацией.

Масштабность и исключительно высокий уровень технологических решений в условиях цифровой трансформации, взрывной рост объемов информации, используемых в учебном процессе и производственной деятельности, неизбежно приводят к появлению достаточно значимых и ощутимых рисков, требующих принятия ответственных решений. К рискам цифровой трансформации следует отнести, прежде всего:

1. Уровень информационной безопасности. Цифровая трансформация информационной среды учебного заведения существенно обостряет вопросы, связанные с физической и информационной безопасностью [4].

2. Избыточность в наполнении информационными средствами и низкая эффективность при высоких затратах.

3. Недостаточная эффективность использования информационных ресурсов при высоких затратах на развитие и эксплуатацию, в значительной степени связанные с цифровой компетенцией субъектов образовательной деятельности и недостаточным уровнем мотивации преподавателей [5].

4. Отсутствие тесной взаимосвязи между задачами цифровой трансформации и общей стратегией развития учебного заведения.

Снижение информационной безопасности – естественный процесс, связанный со следующими факторами:

1. Развитие вредоносных технологий взлома защищенных ресурсов и уничтожения данных опережает средства и технологии защиты информации, которые доступны учебным заведениям.

2. Постоянное увеличение вывода во внешние базы данных информации о персональных данных, управленческой и финансовой деятельности учебного заведения. Увеличение объемов предоставляемой информации в цифровой форме, преимущественно с возможностью удаленного доступа.

3. Ограниченность при финансировании технологий защиты информации учебного заведения.

Одним из основных элементов обеспечения информационной безопасности является состояние и развитие сетевой инфраструктуры учебного заведения. Облачные решения и мобильные технологии, развитие Интернет вещей, состояние самого Интернет предъявляют к сети учебного заведения гораздо более высокие требования, чем те, которые в них заложены в настоящее время [6; 7]. Сетевые решения должны в первую очередь обнаруживать и нейтрализовать внешние угрозы.

Сетевые средства в большинстве учебных заведений развиваются «вручную» и нацелены в основном только на поддержку обмена информацией. В качестве перспективных технологий сетей учебных заведений можно рассматривать предлагаемые Cisco сети, управляемые на основе намерений. Развертывание готовой к цифровой трансформации сети может стать наиболее важным шагом к решению задач цифровизации учебного заведения.

Уровень технологического развития ведущих университетов достиг такого состояния, когда цифровая трансформация информационной среды качественно новых улучшений или изменений может не принести. Необходимо обратить внимание на обстоятельство, которое при определенных условиях может оказаться решающим: информационные технологии очень мощный, совершенный и перспективный инструмент, который становится абсолютно бесполезным, если никто не заинтересован в развитии и внедрении образовательных инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности учебного заведения. Недостаточная мотивация преподавателей в развитии методики электронного обучения – одна из причин проседания в отношении применения информационных технологий в учебном процессе и решении задач цифровой трансформации.

Особенность нынешнего состояния обучения состоит в том, что прогресс собственно средств информационных технологий (аппаратных и программных) происходит гораздо интенсивнее, чем педагогических технологий этого направления. Это несоответствие может быть устранено за счет адекватной подготовки преподавателей и студентов к обучению в условиях цифровой трансформации. Более того, такой подход к решению существующего несоответствия позволяет выполнить переход от стихийного формирования цифровой культуры личности к ее целенаправленному развитию. Ситуация осложняется и активным перемещением обучаемых в мобильные технологии, которые пока остаются за пределами информационной среды учебного заведения.

Существенным фактором, влияющим на эффективность инноваций, остается цифровая компетенция преподавателей [8]. Цифровая компетенция должна стать одной из ведущих компетенций, обеспечивающих применение инновационных форм организации образовательного процесса и активных методов обучения, а также современных цифровых учебно-методических материалов в условиях цифровой трансформации учебной среды. Именно перед преподавателями ставится задача создания инновационной информационно-методической системы обеспечения учебно-воспитательного процесса. Решение этой задачи требует от преподавателей широкого кругозора и умения ориентироваться в современных цифровых потоках, мотивации и готовности к выбору эффективных информационно-педагогических средств, владения программными средствами как системного, так и проблемно-учебного назначения, способности найти место цифровых технологий в методической среде преподаваемого предмета.

В любом случае для образовательной области определяющими становятся категории не технологические, а педагогические.

Уделяя внимание цифровой компетенции преподавателей, нельзя забывать и о значительном возрастании требований по уровню профессиональной подготовки сотрудников информационно-технических подразделений и служб.

Приоритеты в области цифровой трансформации не всегда совпадают со стратегией развития учебного заведения и традиционно

могут замыкаться на информационные подразделения и службы. Задачи цифровой трансформации выходят за рамки информационных подразделений и должны рассматриваться в рамках всех направлений деятельности учебного заведения с продуманной расстановкой приоритетов.

Основными задачами развития информационной среды учебного заведения в условиях цифровой трансформации становятся создание надежной и эффективной инфраструктуры, улучшение управляемости комплекса информационных ресурсов с учетом рассмотренных рисков.

Литература

1. Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект / под общ. ред. проф. Ю. Б. Рубина. – М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2004. – С. 540 с.
2. Козыренко В. П. Реализация концепции непрерывного образования в Украине (опыт интегрированного научно-образовательного комплекса ХГУ «НУА») / В. П. Козыренко, О. В. Лазаренко // Moscow Education Online: междунар. конф. по вопр. обучения с применением технологий e-learning – 28 сент. – 1 окт. 2008 г. : сб. тез. докл. конф. – М., 2008. – С. 200–214.
3. Козыренко В. П. Информационно-техническое обеспечение учебно-воспитательной и научной работы в системе непрерывного образования / [В. П. Козыренко] // Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем : (первый опыт становления и развития в Украине) : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. – Харьков, 2011. – Разд. 2.2. – С. 130–139.
4. Барашев К. С. Информационная безопасность высшего учебного заведения / Барашев К. С., Козыренко В. П. // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XVII межвуз. науч.-практ. конф., 27 нояб. 2015 г. / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. – Харьков, 2015. – С. 13–15.
5. Козыренко С. И. Формирование информационной компетенции субъектов обучения / С. И. Козыренко, В. П. Козыренко // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы XII Междунар. конф., 30 мая–2 июня 2016 г., Варна, Болгария / Нац. агенство по аккредитации Украины [и др.]. – Дніпропетровськ ; Варна, 2016. – С. 372–374.
6. Кравцов Г. Облачные сервисы Microsoft в системе дистанционного

обучения «Херсонский национальный университет» / Г. Кравцов, И. Чемисова // Информ. технологии в образовании. – 2014. – № 20. – С. 53–65.

7. Козыренко С. И. Состояние и перспективы применения облачных сервисов Microsoft / С. И. Козыренко // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XVI межвуз. науч.-метод. конф., [Харьков, 26 ноября 2014 г.] / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. – Харьков, 2014. – С. 35–37.

8. Козыренко В. П. Развитие информационно-коммуникационных компетенций как фактор формирования интегративной образовательной среды / В. П. Козыренко, О. В. Дьячкова // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін.-т». Серія: Нові рішення в сучас. технологіях. – Харків, 2012. – № 68. – С. 147–151.

References

1. Rubin Yu. B. ed. *Globalizaciya i konvergenciya obrazovaniya: tekhnologicheskij aspekt* [Globalization and convergence of education: technological aspect]. Moscow, Market DC Corp. Publ., 2004. 540 p. (in Russian).

2. Kozыrenko V. P., Lazarenko O. V., *Realizaciya koncepcii nepreryvnogo obrazovaniya v Ukraine (opyt integrirovannogo nauchno-obrazovatel'nogo kompleksa HGU "NUA")* [Realization of the concept of continuous education in Ukraine (experience of the integrated scientific and educational complex of KhUH "PUA")]. *Moscow Education Online : mezhdunarodnaya konferenciya po voprosam obucheniya s primeneniem tekhnologiy e-learning, 28 sentabrya – 1 oktyabrya* [Moscow Education Online: international conference on learning with the use of e-learning technologies – September 28 – October 1, 2008: a collection of conference abstracts]. Moscow, 2008, pp. 200–214 (in Russian).

3. Kozыrenko V. P. *Informacionno-technicheskoye obespecheniye uchebno-vospitatel'noy i nauchnoy raboty v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya* [Information and technical support of educational and scientific work in the system of continuous education]. *Nepreryvnoye obrazovaniye kak princip funkcionirovaniya sovremennykh obrazovatel'nykh sistem : monografiya* [Continuing education as a principle of functioning of modern educational systems: (the first experience of formation and development in Ukraine): monograph]. Kharkiv, 2011, Vol. 2.2, pp. 130–139 (in Russian).

4. Barashev K. S., Kozыrenko V. P. *Informacionnaya bezopnost vyshchego uchebnogo zavedeniya* [Information security of higher education institutions]. *Ekspertnyye ocenki elementov uchebnogo uchebnogo processa: programma i materialy XVII mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferencii, 27 noyabrya*

2015 goda [Expert assessment of the elements of the educational process: the program and materials of the XVII Interuniversity Scientific Practical Conference]. Khrarkiv, 2015, pp. 13–15 (in Russian).

5. Kozyrenko S. I., Kozyrenko V. P. Formirovaniye informacionnoy kompetencii subyektov obucheniya [Formation of information competence of subjects of training]. *Strategiya kachestva v promishlennosti i obrazovanii : materialy XII Mezhduradnoy konferencii, 30 maya – 20 iyunya 2016 goda* [Quality Strategy in Industry and Education: Proceedings of the XII International Conference, May 30-June 2, 2016]. Dnipropetrovsk, Varna, 2016, pp. 372–374 (in Russian).

6. Kravtsov G., Chemisova I. Oblachniye servisy Microsoft v sisteme distancionnogo obucheniya “Khersonskiy virtualniy universitet” [Microsoft cloud services in distance learning system]. *Informacionniye tekhnologii v obrazovanii – Information technologies in edution*, 2014, no. 20, pp. 53–65 (in Russian).

7. Kozyrenko S. I. Sostoyaniye i perspekivy primeneniya oblachnikh servisov Microsoft [State and prospects of using Microsoft cloud services]. *Ekspertnyye ochenki elementov uchebnogo uchebnogo processa: programma i materialy XVI mezhvovovskoy nauchno-prakticheskoy konferencii, 26 noyabrya 2014 goda* [Expert assessment of the elements of the educational process: the program and materials of the XVI Interuniversity Scientific Practical Conference]. Kharkiv, 2014, pp. 35–37 (in Russian).

8. Kozyrenko V. P., Dyachkova O. V. Razvitiye informacionno-kommunikatsionnykh kompetentsiy kak factor formirovaniya integrativnoy obrazovatelnoy sredy [Development of information and communication competencies as a factor in the formation of an integrative educational environment]. *New Solutions in Modern Technologies*, 2012, no. 68, pp. 147–151 (in Russian).